

Calidad de Vida de pacientes con dolor en la Articulación Temporomandibular

Ana Quintero¹ y Mara Malaver²

¹Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Coordinador de Investigación. Línea de Investigación Articulación Temporomandibular. Facultad de Odontología
Correo electrónico: ana.chelag19@gmail.com

²Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela. Docente investigador en la Línea de Investigación Psicología Educacional
Correo electrónico: maramalaver@hotmail.com

Recibido. 12-09-2019

Aceptado. 20-01-2020

Resumen

Objetivo: Describir la calidad de vida de pacientes con dolor en la Articulación Temporomandibular. **Metodología:** El tipo y nivel de investigación fue descriptivo, con diseño no experimental, transversal, utilizándose un muestreo censal. La muestra estuvo conformada por 20 pacientes entre 14 y 53 años de edad, de la consulta del postgrado de ortopedia maxilar de la Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia, de los cuales 19 fueron del sexo femenino y 1 masculino, con diagnóstico clínico de dolor en la articulación temporomandibular. **Resultados:** La calidad de vida en general y sus dimensiones bienestar psicológico, bienestar social, bienestar del entorno y sus sentimientos negativos son percibidas por las personas que participaron en este estudio con un nivel de satisfacción bajo, mientras que el bienestar físico posee un nivel moderado de satisfacción. **Conclusiones:** Mientras más baja sea la calidad de vida de los pacientes, mayor será la percepción del dolor.

Palabras Clave: Calidad de vida, dolor, articulación temporomandibular.

Quality of life of patients with temporomandibular joint pain

Abstract

Objective: To describe the quality of life of patients with pain in the Temporomandibular Joint. **Methodology:** The type and level of research was descriptive, with a non-experimental, transversal design, using a census sampling. The sample consisted of 20 patients between 14 and 53 years of age, of the consultation of the postgraduate of maxillary orthopedics of the Faculty of Dentistry of the University of Zulia, of which 19 were female and 1 male, with clinical diagnosis of pain in the temporomandibular joint. **Results:** The quality of life in general and its dimensions psychological well-being, social welfare, environmental well-being and negative feelings are perceived by people who participated in this study with a low level of satisfaction, while physical well-being has a moderate level of satisfaction. **Conclusions:** The lower the quality of life of patients, the greater the perception of pain.

Keywords: Quality of life, pain, temporomandibular joint.

Introducción

El ser humano está conformado como un sistema por cuanto a pesar que posee diferentes sistemas con un conjunto de aparatos, cada uno con sus componentes, estos se interrelacionan y coordinan entre sí, generándose una acción que afecta de manera global a la persona cuando algún órgano funciona de manera